

ИНТРОДУКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ РОДА ALLIUM L. В КРИВОРОЖСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Приведены данные о распространении видов рода Allium L. в природных экотопах Правобережного степного Приднепровья, указан их соэологический статус. Дана оценка успешности интродукции региональных видов Allium в Криворожский ботанический сад.

XVII Международный ботанический конгресс, который состоялся 17—23 июля 2005 г. в Вене, определил главные задачи ботанических учреждений мира, в т.ч. ботанических садов в настоящем и будущем. Среди них важнейшими являются таксономические и флористические исследования, инвентаризация разнообразия фитобиоты для обеспечения надежной охраны редких и исчезающих видов, в частности, до 2010 г. предполагается перевести в состав коллекций живых растений на территориях садов 60% видов, которым угрожает исчезновение, и реинтродуцировать 10% редких видов в природные биоценозы.

При создании коллекции редких и исчезающих видов растений в Криворожском ботаническом саду (КБС) в первую очередь учитывали региональный принцип. Из 185 видов коллекции большинство (81,1%) — региональных, произрастающих в пределах степной зоны Правобережного Приднепровья. Одним из наиболее представленных в коллекции является род *Allium* L.

В природных ценозах Правобережного степного Приднепровья (ПСП) произрастает 16 видов рода *Allium* [4]. Каждый из них приурочен к определенным эколого-ценотическим условиям. Так, на речных песках в составе песчаной растительности произрастают *A. angulosum* L. (на увлажненных мес-

тах), *A. savranicum* Besser (на сухих участках). Оба вида встречаются в районе исследования редко. Первый вид отмечен нами только в пойме р. Днепр, второй — причерноморско-прикаспийский эндемик — отмечен по р. Ингулец в Николаевской обл., по правому берегу р. Днепр в Запорожской обл. и в окрестностях г. Кривой Рог — пос. Широкое. Охраняется на региональном уровне как редкий вид [3].

К степным склонам приурочены: *A. decipiens* Fisch. ex Schult. et Schult. f., *A. rotundum* L., *A. waldsteinii* G. Don. f. Причем *A. decipiens* — восточнопричерноморский эндемик — предпочитает более мезофильные места и встречается очень редко, известно лишь два местонахождения на ПСП. Вид охраняется на региональном уровне как редкий. *A. rotundum* встречается чаще, но охраняется в том же статусе.

На степных склонах и каменистых обнажениях обычно встречаются *A. raczokianum* Tuzs., *A. sphaerocephalon* L., *A. podolicum* (Asch. et Graebn.) Blocki ex Racib., *A. flavescens* Besser, реже — *A. inaequale* Janka. Последние три вида (соответственно западнопричерноморский и причерноморско-прикаспийские эндемики) охраняются на региональном уровне как редкие (являясь обычными видами на ПСП, на левобережье Днепропетровщины они встречаются очень редко [3]).

Охраняемый на местном уровне как исчезающий *A. guttatum* Steven изредка

встречается в южной части ПСП, предпочитая степные склоны с выходами известняков и пески. На известняковых склонах к Каховскому водохранилищу в пределах ПСП зафиксировано единственное местонахождение *A. firmotunicatum* Fomin. (Томаковский р-н, окр. сел Новокамьянка и Вышетарасовка).

Наиболее редкими как для ПСП, так и для Украины в целом являются *A. lineare* L. и *A. scythicum* Zoz. Первый вид занесен в Красную книгу Украины, на ПСП известно лишь одно местонахождение — г. Кривой Рог, геологический памятник природы "Сланцевые скалы", на каменистых обнажениях. *A. scythicum* — южнопричерноморский эндемик, занесенный в Европейский Красный список, в Красную книгу Украины. Отмечены единичные местонахождения его в пределах ПСП на степных склонах, хотя в Причерноморье встречается на засоленных участках степных склонов и в степных подах.

По одному местонахождению на ПСП известно также для *A. oleraceum* L. и *A. schoenoprasum* L. Первый вид встречается среди кустарников на опушках байрачных лесов в северной части ПСП. Второй вид приводится для данной территории как "одичавший, сбегавший из культуры" [4]. В таком же статусе он приводится для Правобережной злаково-луговой степи: Одесская обл., Первомайский р-н, в расщелинах гранитных скал по р. Буг [2]. Нами он обнаружен в пойме р. Камьянка (приток р. Базавлук, бассейн р. Днепр) на гранитных обнажениях на влажных местах. Подобное местопроизрастание вида, как и обнаружение в пойме Камьянки других видов, распространенных значительно западнее (преимущественно на Балканах), дает основание утверждать о естественных местообитаниях *A. schoenoprasum* в данных регионах.

Таким образом, подавляющее большинство названных видов являются редкими

для региона ПСП и требуют действенных мер по их сохранению.

В КБС в коллекцию редких и исчезающих видов интродуцированы 14 видов рода *Allium* региональной флоры и один инорайонный вид — *A. ursinum* L., занесенный в Красную книгу Украины. Наблюдения за видами проводятся в течение ряда лет. Подведены первые итоги успешности их интродукции [5]. Оценку успешности культивирования интродуцированных видов *Allium* проводили по 7-балльной шкале, разработанной для травянистых многолетников. В ее основу положен принцип долговечности и степени сохранения в культуре численности интродуцента [1].

Большинство видов успешно растут и развиваются на коллекционном участке. Весеннюю вегетацию виды начинают обычно в II—III декаде марта, хотя в отдельные годы сроки могут смещаться даже ко второй половине февраля (например, в 2002 г.) или, наоборот, к концу марта — I декаде апреля (2005—2006 гг.), то есть начало вегетации полностью зависит от погодных условий весны.

Первыми начинают вегетировать *A. flavescens*, *A. lineare*, *A. oleraceum*, *A. schoenoprasum*, *A. sphaerocephalon*, *A. waldsteinii*, через 3—5 дней — *A. guttatum*, *A. angulosum*, *A. podolicum*, *A. inaequale*, *A. raczskianum*, *A. sarvanicum*. Эти виды зимуют с зелеными листьями осенней генерации. *A. decipiens* и *A. ursinum* начинают отрастать на 3—5 дней позже остальных видов и продолжительность их вегетации составляет в среднем 3,5 месяца. Заканчивают вегетацию оба вида во II—III декаде июля. Остальные виды заканчивают вегетацию в разные сроки: в конце июля — *A. schoenoprasum*, в середине августа — *A. lineare*, *A. raczskianum*, *A. sphaerocephalon* и др., в конце августа—сентябре — *A. podolicum*, *A. guttatum*, *A. sarvanicum* и др. Период летнего покоя практически отсутствует или выражен только в засушливые годы у *A. flavescens*,

A. angulosum. В зависимости от погодных условий наблюдаются разные сроки осеннего отрастания видов *Allium*. Во влажные годы осенняя генерация листьев появляется уже в конце сентября — начале октября. Первыми отрастают *A. schoenoprasum*, *A. lineare*, *A. waldsteinii*, позже всех — *A. savranicum*, *A. angulosum*, *A. flavescens*, *A. podolicum*.

Практически все виды ежегодно цветут и плодоносят, образуя всхожие семена и давая обильный самосев, а также размножаются вегетативно. Наиболее активно расселяются семенами *A. waldsteinii*, *A. sphaerocephalon*, *A. raczorskianum*, *A. flavescens*, вегетативно — с помощью маленьких луковичек соцветия — *A. oleraceum*. Оценка успешности интродукции этих видов равна 7 баллам. *A. podolicum*, *A. schoenoprasum*, *A. rotundum*, *A. inaequale*, *A. angulosum* также развиваются успешно, но расселяются самосевом на меньшей площади (6 баллов; *A. inaequale* — 5 баллов).

A. decipiens, являясь более мезофильным, чем вышеперечисленные виды, на коллекционном участке (склон южной экспозиции) растет и развивается хуже; некоторые особи отмирают, а численность поддерживается за счет единичного самосева. Успешность интродукции — 4 балла.

Хуже всего в культуре чувствуют себя *A. lineare* и *A. guttatum* (3 балла). Первый является облигатным петрофитом, второй предпочитает известняковые и песчаные почвы. Вероятно, для их успешного переноса в культуру следует создавать специальные почвенные условия. Эти виды развиваются более-менее нормально 2—3 года, дают семена, но постепенно выпадают. Самосев наблюдали, но очень редко.

A. savranicum, хотя и является псаммофитом, хорошо растет на черноземной почве участка и формирует семена, но в коллекции растет с 2003 г. и проходит первичное испытание.

Единичная попытка интродуцировать *A. firmotunicatum* и *A. scythicum* дочерними маленькими луковичками не увенчалась успехом. *A. ursinum* интродуцировали дважды: в 1989 и 2004 годах. Первые особи, которые были размещены под пологом древесных растений, развивались нормально и увеличивали занимаемую площадь, но позже были вытеснены более агрессивными видами: *Vinca minor* L., *Covallaria majalis* L., *Aegopodium podagraria* L. и др. Интродуцированные позже проходят испытание под пологом *Quercus robur* L., наблюдается тенденция к увеличению ими площади; растения формируют всхожие семена и размножаются вегетативно. По данным прошлых лет успешность интродукции — 6 баллов.

Таким образом, большинство интродуцированных в КБС видов рода *Allium* региональной флоры успешно произрастают в условиях культуры. Выращивание их в ботанических садах с целью получения семенного и вегетативного материала для последующей реинтродукции в природные ценозы является одним из действенных способов сохранения редких видов на Правобережном степном Приднепровье.

1. Баханова В.В. Цветочно-декоративные многолетники открытого грунта. — К.: Наук. думка, 1984. — 156 с.

2. Борділовський Є.І. Цибуля, часник — *Allium* (Tourn.) L. // Флора УРСР. — К.: Вид-во АН УРСР, 1950. — Т. 3. — С. 91—146.

3. Кучеревський В.В. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Дніпропетровщини. — К.: Фітосоціоцентр, 2001. — 360 с.

4. Кучеревський В.В. Конспект флори Правобережного степового Придніпров'я. — Дніпропетровськ: Проспект, 2004. — 292 с.

5. Шоль Г.Н., Кучеревський В.В. Оцінка успішності інтродукції і культивування рідкісних і зникаючих рослин у Криворізькому ботанічному саду // Биол. вестн. — 2004. — 8, № 2. — С. 55—58.

Рекомендовал к печати
П.Е. Булах

В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль

Криворізький ботанічний сад
НАН України,
Україна, м. Кривий Ріг

ІНТРОДУКЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ
ВИДІВ РОДУ ALLIUM L. У КРИВОРІЗЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ САД

Наведено дані щодо поширення видів роду Allium L. у природних екотопах Правобережного степового Придніпров'я, вказано їх созологічний статус. Подано оцінку успішності інтродукції регіональних видів роду Allium у Криворізький ботанічний сад.

V.V. Kucherevskiy, H.N. Schol

Kryvyi Rih Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kryvyi Rih

INTRODUCTION OF THE REGIONAL
SPECIES OF GENUS ALLIUM L. IN KRYVYI RIH
BOTANICAL GARDEN

Data about spreading of Allium L. genus species in Right-Bank Steppe Prydniprov'y natural ecotopes are cited and their sozological status is presented. The assessment of success of regional species of genus Allium introduction into Kryvyi Rih Botanic Garden is given.